

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Centre d'évaluation des choix technologiques
Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Centre for Technology Assessment

Segnavia virtuali nel cybermondo

Le tecnologie di localizzazione come sfida per una società aperta

Informazioni sullo studio «Lokalisiert und identifiziert. Wie Ortungstechnologien unser Leben verändern»

Lo studio è stato realizzato col sostegno dell'Ufficio federale di statistica UST, dell'Ufficio federale delle strade USTRA e dell'Ufficio federale di topografia swisstopo.

Lorenz Hilty, Britta Oertel, Michaela Wölk, Kurt Pärli

**Lokalisiert und identifiziert
Wie Ortungstechnologien unser Leben verändern**

TA-SWISS, Centro per la valutazione della scelte tecnologiche (ed.). vdf Hochschulverlag AG der ETH Zürich, 2012.

ISBN 978-3-7281-3460-8

Disponibile anche in open access:
www.vdf.ethz.ch/info/showDetails.asp?isbnNr=3460

Questa sintesi può essere scaricata anche dal sito web di TA-SWISS: www.ta-swiss.ch

Sommario

La localizzazione in breve	4
1 I geodati nel passaggio dal cybermondo alla realtà	5
Attribuzione e spionaggio facilitati in ugual misura	5
La traccia dei cyberstalker.....	5
Tecniche di localizzazione in varie forme	6
2 Tecniche di localizzazione per ogni finalità	7
Mobile è più semplice	7
Gestione dei rapporti di amicizia nei social network.....	7
Ponderare sicurezza e libertà.....	8
Tutela o autonomia?.....	8
Dove mi trovo – e dove si trovano i miei dati?.....	9
3 Proteggere i dati personali	10
Perdita di controllo garantita.....	10
Astenersi non è una soluzione	11
Se i dati vengono usati per scopi legalmente non previsti	11
Deficit diffuso a livello di imposizione della legge.....	11
La comunicazione globale esige una tutela globale.....	11
Studio «Tecnologie di localizzazione»	13
Impressum.....	14

La localizzazione in breve

Per essere interconnessi con tutto il mondo non occorre più stare seduti davanti a un computer o di fianco al telefono: grazie a laptop e cellulari possiamo infatti collegarci a internet ed effettuare telefonate praticamente da qualsiasi luogo. Nel farlo, tuttavia, lasciamo delle tracce che possono servire a ricostruire le strade da noi percorse: i fornitori di servizi di telefonia mobile sanno quando ci siamo connessi e a quale specifica antenna; gli internet provider conoscono il nostro indirizzo IP, che consente di ottenere informazioni sulla nostra posizione approssimativa. Anche quando navighiamo in internet tramite la tecnologia WLAN la localizzazione è abbastanza precisa. A ciò si aggiunge il fatto che sempre più oggetti d'uso comune sono provvisti di funzioni di localizzazione.

I dati di localizzazione diventano così in misura sempre maggiore una base per modelli operativi e servizi innovativi. Le informazioni in tempo reale sulla posizione possono risultare utili ad esempio in caso di incidenti automobilistici, per far sì che i servizi di soccorso trovino rapidamente i feriti. I profili di movimento memorizzati sono a loro volta d'aiuto per la pianificazione del traffico, al fine di poter riconoscere ed eliminare eventuali colli di bottiglia lungo le strade. La gestione dei dati di localizzazione comporta tuttavia anche dei rischi. Chi fornisce troppo liberamente informazioni in merito al luogo in cui si trova, rivela aspetti della propria vita quotidiana e delle proprie abitudini. Inoltre i social network come Facebook sono soliti fornire molte informazioni personali a terzi interessati ai dati di localizzazione per la propria attività di marketing; questi dati trovano pertanto diffusione lungo percorsi poco trasparenti e senza che i diretti interessati ne siano a conoscenza.

Con lo studio «Lokalisiert und identifiziert. Wie Ortungstechnologien unser Leben verändern» TA-SWISS intende porre l'attenzione su questa problematica e fornire raccomandazioni per la gestione dei dati localizzati.

Raccomandazioni emerse dallo studio di TA-SWISS

I decisori del mondo politico e dell'amministrazione sono chiamati in causa sotto più di un aspetto:

- Essi devono sostenere misure affinché la protezione dei dati possa imporsi nel contesto internazionale.
- Nella misura in cui l'organizzazione di servizi di soccorso e di trasporto e di altri ambiti di attività della pubblica amministrazione si basa su sistemi di localizzazione, questi devono essere accolti nel programma svizzero per la protezione delle infrastrutture critiche.
- C'è la necessità di certificare prodotti software affidabili e trasparenti, per cui la protezione dei dati viene elevata a requisito di qualità delle rispettive offerte.
- Si tratta inoltre di prescrivere a livello giuridico una durata limitata di memorizzazione dei dati; gli interessati dovrebbero essere dotati di una sorta di «gomma per cancellare digitale», affinché possano affermare il diritto all'oblio rispetto ai dati di localizzazione riferiti alla loro persona.
- È inoltre necessario un ulteriore lavoro di ricerca empirico nel campo delle scienze sociali al fine di colmare le lacune di conoscenza esistenti nell'ambito della gestione dei dati di localizzazione.
- Infine occorre migliorare la competenza relativa ai media elettronici in generale e tra i giovani in particolare, al fine di sensibilizzarli nei confronti dei rischi e delle opportunità dei rispettivi profili di movimento e luoghi di permanenza pubblicati online.

La presente sintesi si basa sullo studio «Lokalisiert und identifiziert. Wie Ortungstechnologien unser Leben verändern», redatto da un team interdisciplinare diretto da Lorenz Hilty, EMPA (www.ta-swiss.ch).

1 I geodati nel passaggio dal cybermondo alla realtà

L'alibi è spesso decisivo ai fini della condanna o della dichiarazione di innocenza di una persona. E questo a ragion veduta: la traduzione della parola alibi è appunto «altrove» ed equivale a «non sul luogo del delitto». In effetti, le informazioni relative al luogo in cui si trova una determinata persona permettono di capire quali sono le sue azioni, ma anche cosa percepisce e sa. L'accesso a dati che forniscono indicazioni in merito a chi si trovava esattamente in un determinato luogo e in un dato momento offre possibilità pressoché infinite – nel bene e nel male.

«Wow, c'est où ça?», posta il 15 marzo 2010 un osservatore della raccolta fotografica digitale di Jean-Frédéric Beudet. L'immagine suggestiva mostra un capannone abbandonato su cui il tempo sembra aver lasciato pesanti tracce. È solo grazie alla calda luce se, posando lo sguardo sugli scaffali ricoperti di polvere e sui supporti in acciaio arrugginito, si viene catturati da una sensazione di nostalgia, più che di oppressione. Ma il visitatore del portale fotografico di Google Picasa avrebbe anche potuto evitare di porre la sua domanda. Perché nell'angolo di destra dello schermo sono indicate le coordinate del capannone fotografato: 46,755165 gradi di latitudine nord e 71,290497 gradi di longitudine ovest. Google Maps attribuisce a questa indicazione di posizione un'area commerciale abbandonata ai margini di Saint Louis, un distretto della città canadese di Quebec. Grazie a Google Street View è addirittura possibile visitare dall'esterno il capannone abbandonato; l'edificio bianco, ricoperto di graffiti, è in realtà decisamente meno pittoresco di quanto non si sarebbe ipotizzato vedendone solo gli interni.

Le informazioni fotografiche rivelano anche che per scattare le foto è stata utilizzata una Canon EOS Digital Rebel XT, un modello dotato di ricevitore per il Global

Positioning System GPS e in grado di memorizzare automaticamente informazioni sul luogo delle riprese fotografiche. Sempre più apparecchi fotografici e camcorder sono dotati di ricevitori GPS. Ma grazie a GPS tracker separati, collegati alla fotocamera tramite una connessione esterna, anche con un apparecchio più vecchio nessuno deve più rinunciare ai cosiddetti geotag. E chi fotografa o effettua delle riprese con uno smartphone di nuova generazione riceve insieme alle immagini di default anche i dati sul luogo delle foto o delle riprese; se questa applicazione del cellulare viene disattivata, spesso anche altre app cessano di funzionare.

Attribuzione e spionaggio facilitati in ugual misura

Molti utenti di portali fotografici come Picasa, Flickr, Fotocommunity o Locr apprezzano le indicazioni di posizione aggiuntive fornite, poiché grazie ad esse è possibile cercare fotografie pubblicate online in base al luogo in cui sono state scattate. Il portale fotografico Panoramio sfrutta le indicazioni geografiche addirittura come criterio di ordinamento della propria collezione. Ma ciò che non crea problemi nel caso di immagini di paesaggi o scorci cittadini può tuttavia lasciare una pista scottante nel caso di istantanee scattate in occasione di feste di compleanno o matrimoni privati, una pista che consente ai curiosi di spiare la vita delle persone ritratte.

Tutto questo può essere illustrato in modo chiaro considerando le attività online di una giovane famiglia. Salomé e Klemens Christen-Kaiser si sono sposati all'inizio dell'autunno del 2006; la fotografia, pubblicata su una piattaforma fotografica li ritrae il giorno del loro matrimonio civile insieme alla figlia Gianna, davanti all'ufficio abitanti del capoluogo del loro cantone di residenza. La piccola assomiglia tutta alla mamma, con

i suoi occhi scuri e la chioma castana; dei riccioli biondi del padre, in ogni caso, non c'è traccia. Dalla foto è inoltre possibile capire che Gianna è nata otto mesi prima del matrimonio: le immagini la ritraggono infatti da bebè con un golfino di maglia giallo pallido.

La traccia dei cyberstalker

La raccolta fotografica pubblicata su internet rivela molte informazioni sul conto della famiglia Christen. Le foto sono state raccolte da Patrick Siegenthaler, padrino di Gianna e amico di lunga data di Klemens. Una foto di classe dei primi anni novanta rivela che i due hanno frequentato insieme la scuola media. Quando ora, circa 15 anni più tardi, il pasticciere rinuncia alla consueta glassa bianca sulla torta nuziale della giovane coppia, il tutto sembra solo un aneddoto; un dato più rilevante sulla sfera privata è il fatto che Klemens è un ottimo sportivo. Fa una bella figura sul suo snowboard a Saas Fee, partecipa a numerose escursioni, ad esempio nel Parco nazionale svizzero («ripreso a Tarasp, Cantone dei Grigioni, Svizzera»), recitano le informazioni relative alla foto), ma fa anche gite in bicicletta attraverso la Francia occidentale («ripreso a Grayan-et-l'Hôpital, Aquitania, Francia»). Un'altra indicazione riguarda il fatto che Salomé e Klemens hanno scelto un cosiddetto albero dei desideri per Gianna in un grande parco della loro città e vi ritraggono regolarmente la figlia; chi esplora la raccolta delle foto di Patrick alla ricerca della sua ubicazione, trova la serie di fotografie che documentano lo sviluppo della piccola, da bebè pacioccone a bambina dalla pettinatura sbarazzina.

Nel pubblicare le foto, Patrick non agisce neppure in modo particolarmente indiscreto: i nomi di famiglia di Klemens e Salomé non compaiono in nessuna didascalia. Sono immagini di diverse manifestazioni sportive contenute nella raccolta di Patrick – maratone, gare

ciclistiche e sciistiche – ad essere in ultima analisi rivelatrici. Diverse foto ritraggono la coppia come membri di una squadra e il sito web della manifestazione fornisce le immagini del team con i nomi e cognomi dei partecipanti.

A questo punto è facile compiere il passo successivo, grazie a social network quali Facebook, LinkedIn o Xing, e trovare ancora più dettagli su Klemens e sua moglie: lei è una biologa evolucionista e nel suo tempo libero ama tra le altre cose spaccare la legna, mentre lui lavora come collaboratore in una società di informatica. I loro profili pubblicati sul sito web del datore di lavoro confermano che si tratta effettivamente di loro stessi e non di altri soggetti che casualmente portano il medesimo nome. Va notato che, ai fini del presente rapporto, i nomi delle persone descritte sono stati modificati e i dati di localizzazione contenuti nelle foto sono stati in parte resi meno dettagliati. Ma il caso è reale e dimostra che chi pubblica dati personali su internet deve aspettarsi che eventuali curiosi scoprano dettagli sulla loro vita, sulle loro relazioni personali e sulle loro abitudini di vita. Inoltre chi, come Salomé, chiacchiera regolarmente su Twitter fornisce involontariamente altri scorci della propria vita privata: qui si rivelano infatti le sue simpatie politiche, le sue preferenze personali o anche l'utilizzo regolare di un determinato collegamento ferroviario.

Le informazioni relative a tragitti percorsi di frequente sono particolarmente rivelatrici, perché l'essere umano è abitudinario. Secondo alcuni studi, se un curioso riesce ad analizzare il profilo dei movimenti di una persona sull'arco di tre mesi ciò è sufficiente per predirne il luogo di permanenza in un determinato orario con una probabilità di successo del 93 per cento. Anche le indicazioni relative ai luoghi in cui una persona si trattiene di preferenza e a dove abita sono molto indicative, perché il fatto che le foto delle vacanze vengano scattate a Dubai o a

Engelberg e che si soggiorni in un ostello della gioventù o in un hotel a cinque stelle consente di ottenere informazioni sulla situazione finanziaria di una persona. E sebbene la famiglia Christen rinunci volutamente all'iscrizione nell'elenco telefonico, con un po' di talento nella combinazione dei dati è possibile scoprirne comunque il comune di residenza. Grazie a servizi quali Google Earth o Street View è possibile stabilire anche senza recarsi sul posto se l'abitazione si trova in un quartiere residenziale, in una fattoria o in un casamento.

Tecniche di localizzazione in varie forme

- Localizzazione satellitare, Global Positioning System GPS: originariamente sviluppato per la navigazione in ambito militare, il sistema basato sulla localizzazione via satellite viene utilizzato oggi nei settori più svariati. All'aperto i ricevitori GPS sono localizzabili con un grado di precisione di circa 10 metri (salvo oscuramenti locali dovuti a gallerie o edifici).
- Localizzazione tramite cellulare: in questo caso la localizzazione ha luogo tramite le antenne di telefonia mobile. La precisione delle informazioni di localizzazione dipende dalla densità dei piloni d'antenna; in condizioni favorevoli, con un'alta concentrazione di piloni, essa è nell'ordine di 100 metri. L'identificazione dei singoli telefoni cellulari ha luogo tramite la scheda SIM. I cellulari di ultima generazione con accesso a internet, i cosiddetti smartphone, sono dotati inoltre di un modulo GPS che consente una localizzazione più precisa; in Svizzera la maggior parte dei cellulari venduti sono smartphone.
- Le Wireless Local Area Networks WLAN servono alla connessione senza fili di computer vicini tra loro e a internet. Una stazione base WLAN consente l'accesso senza fili a una rete locale. Gli apparecchi mobili vengono localizzati con riferimento alle rispettive stazioni di base, purché questi siano registrati in apposite banche dati.
- Localizzazione tramite l'indirizzo IP: per l'accesso a internet ogni apparecchio necessita di un indirizzo IP. Gli indirizzi IP dinamici vengono assegnati dai provider agli apparecchi terminali attivi in quel momento. Poiché ogni provider dispone di una dotazione fissa di indirizzi che può assegnare, se è noto l'indirizzo IP è possibile circoscrivere l'ubicazione geografica dell'apparecchio terminale a una determinata zona. L'esatta localizzazione presuppone che il provider riveli i dati relativi alla connessione.

2 Tecniche di localizzazione per ogni finalità

I satelliti del Global Positioning System GPS sono stati lanciati in orbita negli anni settanta dall'esercito americano appositamente per la determinazione della posizione e la misurazione dell'ora. Questo sistema è il più noto, ma di gran lunga non l'unico mezzo per identificare la posizione di persone e strumenti. Anche la WLAN, diffusa ovunque, e gli indirizzi internet di computer e naturalmente anche degli smartphone possono rivelare dove ci troviamo.

Come dimostrano fotografie e post pubblicati nei blog, Klemens e Salomé girano spesso in bicicletta, in treno e in tram. Nel farlo, probabilmente sfruttano anche orari e informazioni di viaggio messi a disposizione mediante cellulare dalle rispettive aziende di trasporto – in parte con precisione puntuale per quanto riguarda l'ubicazione dello smartphone.

Mobile è più semplice

Grazie alle tecniche di localizzazione, anche fare escursioni a più vasto raggio con diversi mezzi di trasporto e al di là dei confini tariffari è diventato piuttosto agevole per la famiglia Christen-Kaiser: non è infatti più necessario recarsi al distributore di biglietti, ma è sufficiente portare con sé nella tasca della giacca il biglietto elettronico caricato sul cellulare sotto forma di codice a barre. Un progetto lanciato pochi anni fa in Svizzera con il nome di «ETIK», attualmente ancora in fase di sviluppo, va addirittura oltre queste comodità. Con ETIK non è più necessario conoscere in anticipo il luogo di destinazione di un'escursione. Un sensore integrato in una scheda di plastica registra i viaggiatori senza alcun contatto non appena essi salgono su un veicolo o lo abbandonano. Le informazioni rilevanti per il pagamento, come il luogo di partenza e di arrivo, l'ora, la classe della carrozza ecc. vengono rilevate,

salvate sul veicolo stesso e trasmesse a un server alla chiusura dell'esercizio. La condizione è che i veicoli siano dotati di GPS, affinché sia sempre chiaro dove si trovano esattamente. Sono ipotizzabili sia pagamenti anticipati con procedura prepaid che la fatturazione successiva. In un lontano futuro non è escluso addirittura un affinamento della struttura tariffaria, grazie alla quale potrebbe essere possibile concedere sconti in modo flessibile ai passeggeri che viaggiano al di fuori degli orari di punta, e anche un cambio di classe potrebbe essere effettuato in modo spontaneo e senza complicazioni. Si può inoltre ipotizzare di integrare nel biglietto elettronico anche offerte più estese, come ad esempio l'ingresso a musei o l'utilizzo di skilift. Nel caso dell'ETIK, tra l'altro, non sarebbero rilevati veri e propri profili di movimento: i dati verrebbero infatti resi anonimi e cancellati dopo un termine stabilito.

Da appassionato di sport invernali, Klemens può inoltre sfruttare i progressi nel settore degli apparecchi di localizzazione in caso di valanghe. Quelli di nuova generazione sono dotati, oltre che del consueto radar, anche di ricevitori GPS; questo offre ulteriori informazioni per una rapida localizzazione delle persone rimaste sepolte sotto una valanga, specie lontano dalle piste. In estate è possibile disattivare la funzione di ricerca in caso di valanghe e utilizzare l'apparecchio per orientarsi sul territorio. Esso traccia i sentieri percorsi, che possono poi essere scaricati sul computer e condivisi con altri ciclisti o escursionisti.

L'iPhone consente a Klemens e Salomé anche di beneficiare dell'applicazione sviluppata dalla guardia aerea di soccorso Rega. In caso di richiesta di soccorso, l'app trasmette al contempo le informazioni sull'ubicazione del chiamante, accelerando così il processo di localizzazione – un guadagno di tempo che può salvare delle vite. Anche il sistema per le chiamate di emer-

genza eCall, progettato dall'UE per il traffico stradale, si basa su moduli GPS e di telefonia mobile. L'idea: in caso di incidente un apparecchio di controllo genera una chiamata di emergenza e contemporaneamente si attivano i sistemi di localizzazione. In tal modo non vengono rilevati profili di movimento, ma il servizio di soccorso riceve ugualmente le coordinate per un rapido intervento. Dal 2015 le nuove auto dovrebbero essere dotate del nuovo sistema, che promette di offrire grandi vantaggi nei casi in cui i feriti non siano più in grado di comunicare con la centrale di emergenza o i turisti non padroneggino la lingua del posto.

Ma non sono solo i dati geografici di singole persone a fornire informazioni: il «monitoraggio degli sciame» è utile soprattutto per la distribuzione del traffico. Quando molti cellulari si muovono a passo d'uomo in autostrada, è possibile dedurre la presenza di una coda. Questi dati di movimento non servono soltanto a lanciare avvertimenti in caso di ingorgo, ma possono essere analizzati anche ai fini della pianificazione del traffico, per configurare lo spazio stradale in funzione delle esigenze.

Infine le tecniche di localizzazione possono contribuire all'ottimizzazione dei percorsi anche all'interno di un edificio. Così una nuova app sviluppata dalla Hochschule Bingen in Germania trova ora applicazione negli ospedali. Quando arriva una chiamata di emergenza, grazie alla WLAN vengono allertati tramite cellulare solo i medici che si trovano nelle immediate vicinanze. Ciò consente di risparmiare tempo e prevenire l'agitazione.

Gestione dei rapporti di amicizia nei social network

Recentemente i dati di localizzazione legati ai social network hanno dato adito a discussioni. Classici social network come Facebook, Google+ o Twitter offrono una

funzione di localizzazione anche attraverso la loro app per il cellulare. Le piattaforme di comunicazione più nuove, come Foursquare o Yelp, sono state addirittura concepite appositamente per un utilizzo localizzato. Si tratta in questo contesto di indicare la propria posizione su una carta interattiva e di vedere quali dei propri «amici» si trovano nelle vicinanze. Di regola si tratta di un'autolocalizzazione; ciò significa che è l'utente stesso a rendere nota la sua posizione, ad esempio effettuando un login in una determinata «location».

Nel servizio di comunicazione Twitter, ad esempio, che limita la lunghezza dei messaggi, l'ulteriore funzione di localizzazione costituisce un vero vantaggio aggiuntivo, poiché nessuno dei 140 caratteri a disposizione va sprecato per fornire un'indicazione geografica. La funzione non è attiva di default, ma deve essere attivata dagli utenti stessi. Questi possono decidere ad ogni messaggio se pubblicare o meno il luogo in cui si trovano. Nonostante questa gestione relativamente esemplare delle informazioni sulla posizione, gli specialisti invitano i «cinguettatori» a prestare attenzione ai rischi insiti in questa funzione. Chi invia spesso messaggi di stato e pubblica anche informazioni sulla posizione mentre è in viaggio, rivela a potenziali ladri quando la sua casa è vuota.

Gli ideatori di social network lodano i loro prodotti come piattaforme per scambi privati tra persone accomunate dagli stessi interessi, ma essi non sono meno interessanti per l'economia. Il servizio tedesco «friendticker», gratuito per gli utenti privati, riscuote dalle imprese una tassa di iscrizione nonché una tassa aggiuntiva per ogni check-in effettuato con successo. Inoltre, i membri accettano con le condizioni generali di ricevere pubblicità sul proprio apparecchio terminale. Grazie ai dati sulla posizione diventa così possibile anche effettuare del micromarketing con riferimento a una de-

terminata posizione, con pubblicità mirate agli interessi del possessore del cellulare. Così Salomé potrebbe presto ricevere sul suo display un accenno al ristorante vegetariano situato proprio dietro l'angolo o al negozio di articoli sportivi outdoor più vicino.

Ponderare sicurezza e libertà

Uno specialista IT come Klemens conosce diversi modi di sfruttare le tecniche di localizzazione nel caso in cui qualcuno dovesse rubargli il laptop. Esistono svariati programmi installabili a questo scopo. Se il laptop viene sottratto, il suo proprietario effettua il login a una homepage, inserisce un avviso di smarrimento e richiede i dati di posizione del suo laptop. Non appena questo viene acceso, trasmette la propria posizione grazie alla WLAN o – in modo meno preciso – l'indirizzo IP. I media riportano casi in cui la vittima di un furto ha scattato una foto del ladro con la fotocamera del laptop, pubblicandola poi su Facebook; la caccia al ladro privata è stata apparentemente coronata da successo. Esistono inoltre diverse app per cellulare in grado di localizzare un apparecchio rubato o smarrito.

Per aumentare la sicurezza nei sottopassaggi, negli atri delle stazioni o sui mezzi di trasporto pubblici, le autorità e le aziende impiegano sempre più spesso delle telecamere. Il loro utilizzo può contribuire in effetti a rafforzare il senso di sicurezza dei passanti. Anche molti conducenti di tram e autobus apprezzano la presenza di telecamere, che aumentano la tutela in caso di risse o altri eventi simili. Il fatto che soprattutto per i mezzi di trasporto pubblici la videosorveglianza contribuisca a prevenire atti vandalici o di violenza è ormai dimostrato anche da alcuni studi. Ma pure in questo caso vengono rilevate informazioni geografiche sulla posizione, in quanto le persone vengono riprese in determinati luoghi, spesso senza esserne consapevoli.

La sicurezza è prioritaria anche nel caso dei sistemi di sorveglianza di persone. Sono note ad esempio le cavigliere elettroniche per gli autori di reati penali. La legge sulla polizia di alcuni cantoni, ad esempio quello di Basilea Campagna, autorizza l'utilizzo di cavigliere elettroniche dotate di GPS quando si tratta di proteggere le vittime di partner violenti o stalker. Grazie ai dati trasmessi dal sistema, le autorità possono vedere se il sorvegliato rispetta il divieto impostogli di non accedere a una determinata area. Attorno alla persona minacciata si crea così uno spazio di protezione virtuale che lo stalker non può valicare.

Tutela o autonomia?

I recinti di protezione elettronici possono essere concepiti anche in modo da impedire alle persone oggetto di protezione di lasciare una determinata area. Nelle scuole americane e britanniche hanno suscitato indignazione i cosiddetti sistemi di tracking. La direzione della scuola non utilizzava infatti i dati di posizione solo per controllare la presenza degli allievi alle lezioni, ma autorizzava anche il fornitore del servizio a utilizzare i dati ottenuti per fare pubblicità al suo sistema. Molti genitori hanno giudicato inaccettabile il riutilizzo incontrollato e poco trasparente di questi dati.

E' infine possibile creare un recinto protettivo virtuale anche per lanciare l'allarme quando persone a rischio – ad esempio pazienti malati di Alzheimer – lasciano una determinata zona. In questo caso un braccialetto con funzione di localizzazione può persino contribuire ad ampliare i margini di manovra dell'interessato, che altrimenti dovrebbe essere trattenuto da recinti reali attorno alla clinica. Tuttavia scegliere tra il desiderio di sicurezza e quello di libertà costituisce un vero dilemma. Soprattutto nel caso di individui che non sono in grado di tutelare personalmente i propri interessi e di

comprendere l'esatta portata delle decisioni occorre ponderare in modo particolarmente accurato la scelta tra desiderio di protezione e autonomia.

Se le autorità statali dispongono dei mezzi per spiare gli individui – ad esempio nella lotta contro la criminalità – ciò è nell'interesse della società. Nel farlo, polizia e procura pubblica sono vincolate al rispetto di chiare disposizioni di legge. Ma la tecnologia offre anche ai privati i mezzi necessari per spiare altre persone in modo illegale. La software house thailandese Vervata, ad esempio, ha creato a questo scopo un piccolo programma che funziona come un cavallo di Troia. Esso trasforma infatti il cellulare in una microspia in grado di inoltrare alla software house persino le chiamate telefoniche o i rumori circostanti - ad esempio i dialoghi durante un incontro. È sufficiente che qualcuno abbia accesso incontrollato allo smartphone per qualche minuto per installare il programma Flexispy. Il software trasmette quindi i dati a un server in Thailandia, sul quale la spia può effettuare il login e leggere le informazioni relative alle chiamate in entrata e in uscita: i numeri di telefono selezionati e ricevuti, compresi i nomi nell'agenda, la durata della conversazione e simili. Anche la posizione del proprietario del cellulare non rimane nascosta alla spia, che su richiesta può verbalizzare il numero della stazione radio base con la quale il cellulare è momentaneamente connesso. In origine Flexispy è stato sviluppato per scoprire partner che commettevano infedeltà; oggi il distributore in Germania consiglia il programma «ai genitori che desiderano avere il controllo sul cellulare dei loro figli» o che vogliono localizzare la loro prole «tramite segnale GPS». Si spera che il matrimonio di Salomé e Klemens duri a lungo e rimanga sempre felice – o che, nel caso di una separazione, i coniugi non ricorrano quanto meno a software di spionaggio ai limiti della legalità.

Dove mi trovo – e dove si trovano i miei dati?

Nei social network gli utenti rivelano una grande quantità di dati che possono finire eventualmente nelle mani di terzi attraverso canali poco trasparenti. La direttiva sulla protezione dei dati di Facebook recita: «Potremmo mettere a disposizione delle applicazioni e dei siti Web supportati da Facebook le informazioni sulla posizione del tuo computer o dispositivo di accesso e sulla tua età, al fine di consentire loro di implementare delle misure di protezione adeguate e di controllare la distribuzione dei contenuti per i quali sono in vigore dei limiti di età.» All'utente non vengono fornite indicazioni precise in merito a chi esattamente Facebook trasmette le informazioni e a quale scopo. Sarebbe tuttavia ingenuo pensare che il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg pensasse unicamente alla tutela degli utenti. Piuttosto, i dati raccolti sono di enorme valore per le attività di marketing delle aziende più svariate, che sono disposte a pagare profumatamente per l'accesso alle informazioni e ai messaggi degli internauti: L'azienda Gnip si è specializzata nella raccolta di dati pubblicamente accessibili su Facebook, Twitter e su altre piattaforme e li rivende per finalità di marketing. Chi desidera leggere la metà dei messaggi inoltrati su Twitter deve sborsare a questo scopo 360 000 dollari.

A differenza delle aziende finanziariamente potenti, per i privati è decisamente più difficile ricevere informazioni relative anche soltanto al proprio portafoglio di dati. Per ottenerle, lo studente di legge austriaco Max Schrems ha dovuto ad esempio sporgere prima denuncia contro il social network attraverso l'iniziativa «Europe vs Facebook» da lui lanciata. Il social network si era infatti rifiutato di fornirgli accesso ai dati raccolti sul suo conto.

Il contenuto del CD-ROM ricevuto in seguito alla sua denuncia riempiva 1222 pagine stampate e conteneva addirittura tutti i messaggi che Schrems credeva di aver cancellato.

Anche l'iPhone, il cellulare di culto, è stato coinvolto in un grosso scandalo. Nell'aprile del 2011 è emerso infatti che gli iPhone e gli iPad provvisti del sistema operativo iOS4 rilevavano i dati di movimento degli apparecchi in un file locale nella memoria del cellulare, per cui era possibile ricostruire i percorsi degli utenti sulla base di questi dati. Nella Corea del Sud, un paese in cui gli abitanti sono molto aperti nei confronti delle nuove tecnologie di comunicazione, ben 26 000 utenti hanno sporto denuncia contro la Apple.

3 Proteggere i dati personali

I mezzi tecnici per il rilevamento e l'elaborazione dei dati fanno sì che vengano salvate sempre più informazioni personali. È praticamente escluso che, a fronte di questo sviluppo, sia ancora possibile mantenere il controllo sui nostri dati, anche se le leggi sulla protezione dei dati ci offrono gli strumenti necessari per farlo. Nella rete globale di internet, le leggi nazionali sono tuttavia estremamente difficili da attuare e imporre.

Come dimostra la realtà quotidiana online della famiglia Christen, le numerose banche dati e piattaforme di comunicazione presenti su internet consentono anche a privati di spiare, senza possedere alcuna competenza come hacker, la vita e le abitudini di terze persone. A uno sguardo superficiale, questo modo di agire appare anche legittimo: in definitiva la Costituzione federale stabilisce, all'articolo 16 sulla libertà d'opinione e d'informazione, che ognuno «ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle». E la legge federale sulla protezione dei dati conferma nella Sezione 3 che all'atto dell'elaborazione dei dati personali da parte di privati non sussiste alcuna violazione della personalità, «quando la persona interessata ha reso i dati accessibili a tutti e non si è opposta esplicitamente ad un loro trattamento». Tra giuristi è tuttavia indiscusso il fatto che i social network non possono essere considerate piattaforme liberamente accessibili. Molte registrazioni possono essere lette infatti solo dagli altri partecipanti al network. Inoltre, i network stessi offrono ai propri utenti la possibilità di nascondere le loro immagini e i loro messaggi nei confronti di terzi.

Ma le informazioni sulla posizione geografica sono effettivamente dati personali? L'articolo 3 della legge sulla protezione dei dati sembra suggerire una risposta affermativa a questa domanda. L'articolo definisce in-

fatti i dati personali come «tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile». In quest'ottica le informazioni relative a tragitti regolarmente percorsi possono dunque rivelare l'attività svolta o il luogo di domicilio di una persona e, con essi, in ultima analisi anche la sua identità. In determinate circostanze le indicazioni relative alla posizione geografica possono essere persino considerate come «dati personali degni di particolare protezione», ad esempio nei casi in cui immagini riprese in prossimità di una manifestazione politica possono indurre a speculazioni in merito alla posizione politica dell'interessato.

Perdita di controllo garantita

Un grande problema è legato alla durata di conservazione illimitata delle informazioni diffuse sul web: di fatto, le persone che pubblicano per anni blog e fotografie perdono il controllo sui propri dati. La possibilità che questi vengano estrapolati dal loro contesto originario e riappaiano in un secondo tempo in un altro luogo su internet è fuori dal loro controllo.

Un altro aspetto delicato è costituito dal fatto che anche terze persone possono diffondere informazioni e fotografie dei loro conoscenti, come è avvenuto nel caso di Salomé e Klemens nella raccolta di fotografie di Patrick. La coppia stessa si comporta infatti in modo decisamente riservato nei propri blog e nel caricare fotografie. I profili che entrambi pubblicano nei social network mostrano ad esempio solo una parte dei loro volti: Una ciocca di capelli legata all'indietro, un occhio sorridente, un piercing stuzzicante.

Il problema si complica di continuo con lo sviluppo tecnologico: esistono ormai programmi per il riconoscimento dei volti in grado di scansionare velocemente grandi quantità di fotografie e di assegnarle a singoli

individui. I social network Google+ e Facebook hanno già integrato funzioni di questo tipo nella propria offerta. Il riconoscimento automatico dei volti ha compiuto notevoli progressi negli ultimi tempi, ma non funziona ancora sempre in modo affidabile. L'assegnazione errata di fotografie a una persona può causare problemi altrettanto grandi di un profilo corretto e privo di lacune che permette di trarre conclusioni sullo stile di vita della persona stessa.

Astenersi non è una soluzione

Di primo acchito, il singolo individuo può proteggersi da questi rischi rifiutandosi di pubblicare dati personali su piattaforme di informazione e di comunicazione: chi resta alla larga dai social network non rivela infatti informazioni. Tuttavia anche chi si astiene dal comunicare rivela molte cose su di sé, cose che possono anche essere interpretate a suo svantaggio. I responsabili del personale che prima del colloquio di assunzione cercano senza successo informazioni sul candidato nei social network più popolari possono giungere alla conclusione che l'interessato abbia qualcosa da nascondere o sia quanto meno una persona diffidente e con scarse attitudini al lavoro di squadra. In questo modo anche la mancanza di tracce su internet può portare alla discriminazione di una persona.

A ciò si aggiunge il fatto che nello spazio pubblico si accumulano sempre più dati di localizzazione, ad esempio quando vengono installate videocamere per prevenire atti criminali o vandalici. A questa localizzazione del luogo di permanenza riesce a sottrarsi solo chi evita i siti in questione; in questo modo viene tuttavia violato in ultima analisi il diritto fondamentale alla libertà di circolazione stabilito dalla Costituzione.

Se i dati vengono usati per scopi legalmente non previsti

Il principio sancito all'articolo 4 della legge federale sulla protezione dei dati stabilisce che i dati possono essere trattati soltanto per lo scopo «indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge». Se questo principio viene preso alla lettera, allora la maggior parte dei social network opera in modo discutibile. L'utente comunica infatti i propri dati per entrare in contatto con i suoi «amici» e scambiare notizie; per i non addetti ai lavori, il fatto che il principio commerciale della piattaforma si basi invece sull'idea di vendere i dati a scopo di marketing non emerge con evidenza «dalle circostanze».

Tuttavia, Facebook & Co. giustificano con condizioni generali dettagliate e non sempre facilmente comprensibili l'inoltro dei dati adducendo ad esempio il fatto che i minorenni devono essere protetti e che l'offerta di informazioni a terzi deve essere basata sugli interessi degli utenti. Di fatto i social network precisano che gli utenti rinunciano alla protezione dei loro dati personali. Se questa dichiarazione di consenso è legalmente valida viene tuttavia quanto meno messa in discussione dai garanti della protezione dei dati. E anche se gli utenti rendono nota la loro posizione mediante altre applicazioni, ad esempio sull'iPhone, essi non conferiscono così facendo al beneficiario un lasciapassare per un riutilizzo dei dati a proprio piacimento.

Deficit diffuso a livello di imposizione della legge

In linea di principio la legge federale sulla protezione dei dati offre diversi mezzi di difesa alle persone che vedono violato il loro diritto alla tutela della personalità. Così un soggetto può esigere che l'elaborazione dei dati sia bloccata, che non vengano più inoltrati dati per-

sonali o che alcuni di questi vengano corretti o cancellati. L'appello per una legge nazionale sulla protezione dei dati non riesce tuttavia a far breccia sui fornitori attivi a livello internazionale come Facebook o Google; Max Schrems (cfr. riquadro a pag. 9) è riuscito a indurre il social network a fornirgli i suoi dati solo lanciando un'iniziativa con un impatto sull'opinione pubblica e dopo aver ricevuto soccorso dall'autorità irlandese competente in Europa per la protezione dei dati, dato che la sede europea di Facebook si trova appunto in Irlanda. La minaccia di un danno di immagine sembra aver avuto altrettanto peso degli argomenti giuridici nell'indurre Facebook alla ragione.

Spesso, tuttavia, è proprio il desiderio di discrezione a trattenere gli interessati dal difendersi contro le violazioni dei loro diritti della personalità e dall'esigere la tutela dei loro dati. Un confronto giuridico obbliga infatti il soggetto a rendere accessibili le informazioni che preferirebbe tacere a cerchie di persone ancora più ampie di quanto non accadrebbe senza una controversia giuridica.

La comunicazione globale esige una tutela globale

Molti punti relativi alla protezione dei dati sono poco chiari. Ciò si evince ad esempio se ci chiediamo in che misura la legge federale sulla protezione dei dati è effettivamente applicabile nel caso in cui un operatore rilevi dati agendo dall'estero. I giuristi partono dal presupposto che l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) possa intervenire se vengono elaborati dati in Svizzera. Se questo presupposto sia o meno soddisfatto nel caso dei social network che operano dall'estero è un aspetto quanto meno dibattuto tra giuristi. Nelle controversie internazionali occorre inoltre chiarire la questione della competenza.

A livello europeo sono attualmente in atto sforzi volti a garantire una maggiore protezione dei dati. Così la Commissione UE critica in particolare le informazioni spesso poco chiare, difficili da trovare e poco trasparenti in merito alla protezione dei dati negli ambienti online. Essa esige inoltre maggiori diritti di controllo per le persone i cui dati vengono elaborati. Per quanto concerne le indicazioni geografiche di posizione, un organo consultivo della Commissione UE raccomanda la disattivazione di default dei servizi di localizzazione, ossia a titolo di impostazione preliminare. Inoltre le persone che hanno accettato l'utilizzo dei «loro» dati di localizzazione dovrebbero ripetere ogni anno la loro dichiarazione di consenso e poterla richiamare in modo molto semplice. Per le funzioni di localizzazione di cui l'utente non è consapevole, i fornitori di servizi dovrebbero essere obbligati ad attivare un segnale di avvertimento permanente.

In seguito ai cosiddetti accordi d'associazione di Schengen/Dublino, la Svizzera è tenuta ad applicare diversi atti giuridici UE rilevanti ai fini della protezione dei dati. Le modifiche previste dal diritto UE in relazione alle nuove possibilità tecniche avrebbero pertanto validità anche in Svizzera. Ciò implicherebbe anche in Svizzera un rafforzamento dei diritti di protezione dei dati degli interessati nei confronti delle società di elaborazione dei dati – uno sviluppo che incontrerebbe senz'altro anche l'approvazione di Salomé e Klemens. La riservatezza adottata nelle impostazioni dei loro network account, rendendo visibili soltanto agli amici le informazioni sul luogo di domicilio e sul numero di telefono, lascia presumere in ogni caso che abbiano a cuore la protezione dei loro dati personali.

Internet vive del costante e rapido aggiornamento dei suoi contenuti. Pure i social network adeguano di continuo le proprie offerte e modificano spesso così facendo anche le maschere dei formulari che occorre compilare per stabilire chi può accedere a quali informazioni. Consigli per le impostazioni di privacy e una comunicazione sicura nel web sono disponibili ad esempio su:
www.datenschutz.ch
www.bsi-fuer-buerger.de
www.cnpd.public.lu (Commission Nationale pour la Protection des Données du Grand-Duché de Luxembourg)
www.europe-v-facebook.org/IT/it.html

Report information

Device name: [redacted]-VAIO
 Sent at: 2012-02-02 07:30:59 UTC
 User agent: Prey/0.5.3 (windows)

Network information

Remote IP: 83.77.107.153

Reports from [redacted]-VAIO (8)

[redacted]-VAIO has space for 2 additional reports. Once it runs out, older reports will be deleted when new ones arrive.

#41110630 from [redacted]-VAIO - 2 months ago
 #41108881 from [redacted]-VAIO - 2 months ago
 #39105525 from [redacted]-VAIO - 2 months ago
 #39102695 from [redacted]-VAIO - 2 months ago
 #39100028 from [redacted]-VAIO - 2 months ago
 #39064539 from [redacted]-VAIO - 2 months ago
 #39062177 from [redacted]-VAIO - 2 months ago
 #39059878 from [redacted]-VAIO - 2 months ago

Delete this report

« View all reports (8) »

Location

Screenshot

Logged User

Studio «Lokalisiert und identifiziert. Wie Ortungstechnologien unser Leben verändern»

Gruppo d'accompagnamento

- Dr. Bruno Baeriswyl, Incaricato cantonale alla protezione dei dati, Zurigo; Comitato direttivo TA-SWISS (presidente del gruppo d'accompagnamento)
- Florence Bettschart, Federazione romanda dei consumatori (FRC), Losanna
- Alain Buogo, Ufficio federale di topografia swisstopo, Wabern
- Dr. Christine Giger, Giger GeoIT, Embrach
- Prof. Dr. Gudela Grote, psicologia del lavoro e dell'organizzazione, ETHZ, Zurigo
- Dr. Jessica Heesen, Università Eberhard Karls, Tubinga
- Rainer Humbel, Ufficio federale di statistica UST, Neuchâtel
- Thomas Kallweit, FELA Management AG, Diessenhofen
- Dr. Francisco Klauser, Istituto di geografia, Università di Neuchâtel, Neuchâtel
- Michael Kocheisen, Swisscom Innovation Competence Center, Swisscom (Svizzera) SA, Berna
- Ulrich Lattmann, Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW, Zurigo
- Urs Luther, Ufficio federale delle strade USTRA, Berna
- Franziska Meister, Die Wochenzeitung, Zurigo
- Cyrill Osterwalder, Google, Zurigo
- Hans Kaspar Schiesser, Unione dei trasporti pubblici, Berna
- Philipp Stüssi, Servizio dell'Incaricato federale alla protezione dei dati, Berna
- Prof. Dr. Rolf H. Weber, Centro di diritto dell'informazione e della comunicazione, Università di Zurigo, Zurigo
- Dr. Franz Zeller, Ufficio federale della comunicazione UFCOM, Bienne

Responsabili del progetto presso TA-SWISS

- Dr. Sergio Bellucci, TA-SWISS
- Nadia Ben Zbir, TA-SWISS

Impressum

TA-SWISS (ed). Segnavia virtuali nel cybermondo. Le tecnologie di localizzazione come sfida per una società aperta.

Riassunto dello studio «Lokalisiert und identifiziert. Wie Ortungstechnologien unser Leben verändern», Berna 2012.

TA 57A/ 2012

Autrice: Lucienne Rey, Berna

Redazione: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS

Traduzione: Christine Nolli, Massagno

Grafica: Hannes Saxer, Berna

Foto: Lucienne Rey

Stampa: Jordi AG – Das Medienhaus, CH-3123 Belp

TA-SWISS – Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche

Spesso le nuove tecnologie portano netti miglioramenti per la qualità di vita. Talvolta nascondono però anche nuovi rischi, le cui conseguenze non sono sempre prevedibili in anticipo. Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS esamina le opportunità e i rischi dei nuovi sviluppi tecnologici in materia di «biotecnologia e medicina», «società dell'informazione», «nanotecnologie» e «mobilità/energia/clima». I suoi studi si rivolgono sia ai decisori nella politica e nell'economia che all'opinione pubblica. TA-SWISS promuove inoltre lo scambio di informazioni e opinioni tra specialisti della scienza, dell'economia, della politica e la popolazione attraverso metodi di partecipazione (ad esempio i PubliForume i publifocus). Siccome devono fornire informazioni il più possibile obiettive, indipendenti e solide sulle opportunità e sui rischi delle nuove tecnologie, i progetti di TA-SWISS sono elaborati d'intesa con gruppi di esperti composti in modo specifico a seconda del tema. Grazie alla competenza dei loro membri, questi cosiddetti gruppi d'accompagnamento coprono un ampio ventaglio di aspetti della tematica esaminata.

TA-SWISS fa parte delle Accademie svizzere delle scienze.

Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Brunngasse 36
CH-3011 Berna
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

a⁺ Un centro di competenza delle
Accademie svizzere delle scienze

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle strade USTRA

Ufficio federale di statistica UST

Ufficio federale di topografia swisstopo